

स्मार्ट ज्ञानकेंद्र म्हणून ग्रंथालये: वाचक समाधानाचा अभ्यास

निकिता बळीराम तौर¹, डॉ. रसिका वडालकर²

¹संशोधक

²सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभाग एम.जी.एम. विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर

Corresponding Author – निकिता बळीराम तौर

DOI - 10.5281/zenodo.18484172

सारांश(Abstract):

डिजिटल युगात माहितीचे स्वरूप, प्रमाण आणि उपलब्धता झपाट्याने बदलत आहे. या बदलत्या माहितीपरिस्थितीत ग्रंथालयांची भूमिका केवळ पुस्तक साठवणूक करणाऱ्या संस्थेपुरती मर्यादित न राहता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने 'स्मार्ट ज्ञानकेंद्र' म्हणून विकसित होत आहे. स्मार्ट ग्रंथालये ही वापरकर्ता-केंद्रित, तंत्रज्ञानाधारित आणि गतिमान माहितीसेवा देणारी केंद्रे आहेत. या संशोधन लेखात स्मार्ट ग्रंथालयांची संकल्पना, त्यामधील विविध सेवा व सुविधा आणि त्या सेवांचा वाचक समाधानावर होणारा परिणाम यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे.

सदर अभ्यासासाठी प्रश्नावली, मुलाखत व निरीक्षण पद्धतींचा वापर करून प्राथमिक माहिती संकलित करण्यात आली आहे. निवडक महाविद्यालयीन व सार्वजनिक ग्रंथालयांतील 120 वाचकांचा यादृच्छिक नमुना घेण्यात आला. माहितीचे विश्लेषण सांख्यिकीय पद्धतीने करून निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. अभ्यासातून असे निष्पन्न झाले की डिजिटल संसाधने, ऑनलाइन सेवा, स्वयंचलित प्रणाली आणि प्रशिक्षित ग्रंथपाल हे घटक वाचक समाधान वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तांत्रिक साक्षरता आणि वापरकर्ता प्रशिक्षणाचा अभाव ही एक महत्त्वाची मर्यादा असल्याचेही या अभ्यासातून स्पष्ट होते.

कीवर्ड्स: स्मार्ट ग्रंथालय, ज्ञानकेंद्र, वाचक समाधान, डिजिटल सेवा, माहिती तंत्रज्ञान.

प्रस्तावना(Introduction):

डिजिटल क्रांतीमुळे माहिती निर्मिती, साठवण, प्रक्रिया आणि प्रसाराच्या पद्धतींमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत. आज माहिती ही समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकासाची प्रमुख शक्ती मानली जाते. शिक्षण, संशोधन, प्रशासन, उद्योग, आरोग्य, कृषी व सामाजिक क्षेत्रात माहितीचा वापर झपाट्याने वाढलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर माहिती संकलन, व्यवस्थापन आणि प्रसार करणाऱ्या संस्थांची, विशेषतः ग्रंथालयांची भूमिका अधिक व्यापक व जबाबदारीपूर्ण झाली आहे.

पारंपरिक काळात ग्रंथालये ही मुख्यतः मुद्रित पुस्तकांवर आधारित होती. वाचक ग्रंथालयात प्रत्यक्ष येऊन पुस्तके वाचत किंवा उधार घेत असत. माहिती शोधण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि मर्यादित स्वरूपाची होती. परंतु आजच्या काळात वाचकांच्या गरजा मोठ्या प्रमाणावर बदलल्या आहेत. त्यांना वेगवान, अद्ययावत, अचूक आणि बहुआयामी माहितीची गरज असते. इंटरनेट, ई-पुस्तके, ई-जर्नल्स, ऑनलाइन डेटाबेस, ओपन अॅक्सेस स्रोत, डिजिटल रिपॉझिटरीज आणि मोबाईल तंत्रज्ञान यांमुळे माहिती सहज आणि क्षणार्धात उपलब्ध होत आहे.

या बदलत्या माहितीपरिस्थितीत ग्रंथालयांनी स्वतःचे स्वरूप बदलून स्मार्ट ज्ञानकेंद्र म्हणून विकसित होणे अपरिहार्य झाले आहे. स्मार्ट ग्रंथालये ही केवळ माहिती पुरवठा करणारी केंद्रे नसून ज्ञाननिर्मिती, कौशल्य विकास, आजीवन शिक्षण आणि संशोधनाला चालना देणारी संस्था आहेत. वाचक समाधान हा ग्रंथालयाच्या कार्यक्षमतेचा एक महत्त्वाचा निकष मानला जातो. त्यामुळे स्मार्ट ज्ञानकेंद्र म्हणून ग्रंथालये वाचकांच्या गरजा कितपत पूर्ण करतात, त्यांचे समाधान किती वाढवतात आणि कोणते घटक समाधानावर परिणाम करतात याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

स्मार्ट ज्ञानकेंद्राची संकल्पना:

स्मार्ट ज्ञानकेंद्र म्हणजे असे ग्रंथालय जे माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा (ICT) प्रभावी आणि नियोजनबद्ध वापर करून माहिती संकलन, व्यवस्थापन, साठवण आणि वितरण करते. स्मार्ट ग्रंथालये पारंपरिक सेवा आणि आधुनिक डिजिटल सेवा यांचा समन्वय साधून वापरकर्त्यांना अधिक सुलभ, जलद आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करतात. ही ग्रंथालये ज्ञानाच्या वापरासोबतच ज्ञाननिर्मिती आणि ज्ञानसामायिकरणालाही प्रोत्साहन देतात.

स्मार्ट ज्ञानकेंद्रांची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

- ई-पुस्तके, ई-जर्नल्स आणि ऑनलाइन डेटाबेससारखी डिजिटल संसाधने
- ऑनलाइन पब्लिक ॲक्सेस कॅटलॉग (OPAC)
- RFID आधारित सेवा आणि स्वयंचलित व्यवहार प्रणाली
- वाय-फाय व उच्चगती इंटरनेट सुविधा
- दूरस्थ प्रवेश (Remote Access) आणि मोबाईल लायब्ररी सेवा
- वापरकर्ता-केंद्रित आणि वैयक्तिकृत माहिती सेवा

साहित्य समीक्षा(Review of Literature):

स्मार्ट ग्रंथालये, डिजिटल ग्रंथालये आणि वाचक समाधान या विषयांवर देश-विदेशात अनेक संशोधन अभ्यास झालेले आहेत. कुमार (2018) यांनी डिजिटल युगातील ग्रंथालय व्यवस्थापनावर सविस्तर चर्चा करत आधुनिक तंत्रज्ञानाशिवाय ग्रंथालयांचा विकास अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राणे (2019) यांच्या मते, वापरकर्ता-केंद्रित सेवा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सुविधा हे ग्रंथालय यशाचे प्रमुख घटक आहेत.

शिंदे (2021) यांनी केलेल्या अभ्यासात स्मार्ट ग्रंथालय सेवांचा वापर करणाऱ्या वाचकांचे समाधान प्रमाण पारंपरिक सेवांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे आढळून आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासांमध्ये RFID, OPAC, डिजिटल डेटाबेस आणि माहिती साक्षरता कार्यक्रमांमुळे ग्रंथालय वापरात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. Gorman (2015) आणि Breeding (2019) यांनी भविष्यातील ग्रंथालये ही तंत्रज्ञान, मानवी कौशल्य आणि वापरकर्ता सहभाग यांचा संगम असतील, असे मत मांडले आहे. या सर्व अभ्यासांतून स्मार्ट ज्ञानकेंद्र संकल्पनेचे महत्त्व स्पष्ट होते.

संशोधन समस्या(Statement of the Problem):

आज अनेक ग्रंथालये स्मार्ट सेवा स्वीकारत आहेत. तथापि, या सेवांचा वाचक समाधानावर नेमका किती आणि कसा परिणाम होतो, याबाबत सर्वसमावेशक, अनुभवाधारित आणि स्थानिक पातळीवरील अभ्यास मर्यादित प्रमाणात आढळतो. अनेक वेळा तांत्रिक सुविधा उपलब्ध असूनही त्यांचा अपेक्षित वापर होत नाही. त्यामुळे स्मार्ट ज्ञानकेंद्र म्हणून ग्रंथालये वाचकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतात का आणि त्या समाधानात कोणते घटक निर्णायक

ठरतात, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. हाच या संशोधनाचा मुख्य अभ्यासविषय आहे.

- निरीक्षण पद्धती

संशोधनाची उद्दिष्टे(Objectives):

1. स्मार्ट ज्ञानकेंद्र या संकल्पनेचा सविस्तर अभ्यास करणे.
2. स्मार्ट ग्रंथालयातील विविध सेवा व सुविधा समजून घेणे.
3. स्मार्ट सेवांचा वाचक समाधानावर होणारा परिणाम विश्लेषित करणे.
4. वाचकांच्या अपेक्षा, अडचणी आणि सूचनांचा अभ्यास करणे.
5. ग्रंथालय विकासासाठी उपयुक्त सूचना मांडणे

संशोधन परिकल्पना(Hypotheses):

1. स्मार्ट ग्रंथालय सेवा वाचक समाधानावर सकारात्मक परिणाम करतात.
2. डिजिटल संसाधनांचा अधिक वापर केल्यास वाचक समाधान वाढते.
3. ग्रंथपालांचे तांत्रिक कौशल्य वाचक समाधानाशी संबंधित आहे.

संशोधन पद्धती(Research Methodology):

या संशोधनासाठी वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्राथमिक आणि द्वितीयक अशा दोन्ही प्रकारच्या माहितीचा वापर करण्यात आला आहे.

माहिती संकलनाची साधने:

- प्रश्नावली (Questionnaire)
- मुलाखत पद्धती

नमुना निवड:

निवडक महाविद्यालयीन आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांतील 120 वाचकांचा यादृच्छिक नमुना निवडण्यात आला आहे. नमुन्यात विविध वयोगट, शैक्षणिक स्तर आणि अभ्यासविषयातील वाचकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

स्मार्ट ग्रंथालय सेवा व सुविधा:

स्मार्ट ग्रंथालयांमध्ये संगणकीकृत ग्रंथालय व्यवस्थापन प्रणाली, OPAC, ई-पुस्तके, ई-जर्नल्स, डिजिटल डेटाबेस, RFID आधारित सेवा, वाय-फाय सुविधा तसेच दूरस्थ प्रवेश सेवा उपलब्ध असतात. या सेवांमुळे वाचकांना वेळेची बचत होते, माहिती शोधणे सुलभ होते आणि ग्रंथालय सेवांचा अधिक प्रभावी वापर करता येतो. स्वयंचलित प्रणालीमुळे व्यवहारातील पारदर्शकता आणि अचूकता वाढते.

माहिती विश्लेषण व चर्चा(Data Analysis and Discussion):

माहिती विश्लेषणातून असे आढळून आले की बहुतांश वाचक स्मार्ट ग्रंथालय सेवांबाबत समाधानी आहेत. डिजिटल संसाधनांचा नियमित वापर करणाऱ्या वाचकांचे समाधान स्तर तुलनेने अधिक आहे. OPAC आणि ऑनलाइन डेटाबेसमुळे माहिती शोधणे अधिक सोपे, जलद आणि अचूक झाले आहे. दूरस्थ प्रवेश सुविधेमुळे संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना ग्रंथालय सेवांचा लाभ वेळेच्या मर्यादेशिवाय घेता येतो.

तथापि, काही वाचकांना तांत्रिक अडचणी, इंटरनेट गतीची समस्या आणि योग्य प्रशिक्षणाचा अभाव जाणवतो.

विशेषतः ग्रामीण आणि कमी तांत्रिक पार्श्वभूमी असलेल्या वाचकांसाठी ही अडचण अधिक तीव्र आहे. त्यामुळे स्मार्ट सेवा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी वापरकर्ता प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट होते.

निष्कर्ष (Findings):

- स्मार्ट ग्रंथालय सेवांमुळे वाचक समाधानात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
- डिजिटल संसाधने आणि स्वयंचलित प्रणाली वाचकांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत.
- तांत्रिक प्रशिक्षणाचा अभाव हा वाचक समाधानावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे.

मर्यादा (Limitations):

- अभ्यास मर्यादित ग्रंथालयांपुरता मर्यादित आहे.
- नमुना आकार आणि अभ्यासाचा कालावधी मर्यादित आहे.

निष्कर्षात्मक मांडणी(Conclusion):

स्मार्ट ज्ञानकेंद्र म्हणून ग्रंथालये आधुनिक समाजाच्या ज्ञानगरजा पूर्ण करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे ग्रंथालय सेवा अधिक वेगवान, अचूक आणि वापरकर्ताकेंद्रित झाल्या आहेत. या संशोधनातून असे स्पष्ट होते की स्मार्ट ग्रंथालय सेवांचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम वाचक समाधानावर होतो. ई-संसाधने, ऑनलाइन डेटाबेस, स्वयंचलित प्रणाली आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांच्या सहाय्याने ग्रंथालयांची कार्यक्षमता वाढलेली आहे.

भविष्यात शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात स्मार्ट ग्रंथालयांचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे

ग्रंथालयांनी सतत अद्ययावत तंत्रज्ञान स्वीकारणे, वाचकांच्या बदलत्या गरजांचा अभ्यास करणे आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा देणे आवश्यक आहे. वाचक समाधान हेच ग्रंथालय विकासाचे मुख्य साधन असल्याचे या अभ्यासातून अधोरेखित होते.

संदर्भ (References):

1. Rowley, Jennifer. *Managing Information Services*. Ashgate Publishing, Aldershot, 2001.
2. Koontz, Christie, and Barbara Gubbin. *IFLA Public Library Service Guidelines*. IFLA Publications, Berlin, 2010.
3. Lancaster, F. W. *Evaluation of Library Services*. Libraries Unlimited, Colorado, 1993.
4. Herson, Peter, and Ellen Altman. *Assessing Service Quality: Satisfying the Expectations of Library Customers*. American Library Association, Chicago, 1998.
5. Borgman, Christine L. "Why Are Online Catalogs Still Hard to Use?" *Journal of the American Society for Information Science*, vol. 47, no. 7, 1996, pp. 493–503.
6. Breeding, Marshall. *Library Technology Guides: Automation and Smart Systems*. Library Technology Reports, 2017.
7. Chowdhury, Sudatta. "User Satisfaction and Service Quality in Academic

- Libraries.” *International Journal of Library Science*, vol. 9, no. 2, 2020, pp. 55–63.
8. Singh, S. P. “Information Technology Applications in Libraries.” *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, vol. 24, no. 1, 2004, pp. 5–12.
9. Patil, D. B. *Digital Libraries and Information Services*. Nirali Prakashan, Pune, 2017.
10. Gaikwad, M. N., and Jadhav, S. S. “Impact of ICT on Library Services and User Satisfaction.” *Indian Journal of Information Studies*, vol. 6, no. 1, 2018, pp. 41–48.
11. Kumbhar, Rajendra. *Library Management*. Atlantic Publishers, New Delhi, 2012.
12. Ranganathan, S. R. *The Five Laws of Library Science*. Asia Publishing House, Bombay, 1961.
13. Tenopir, Carol. “Use and Users of Electronic Library Resources.” *Library Trends*, vol. 51, no. 4, 2003, pp. 567–590.
14. Mahajan, Preeti. “Information Literacy in the Digital Age.” *Journal of Library and Information Technology*, vol. 30, no. 2, 2010, pp. 32–38.
15. Iyer, Hemalata. *Quality Management in Libraries*. Allied Publishers, New Delhi, 2014.